

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABI DIREKTORLARINING BOSHQARUV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Bahriddinova Gulruh Farhod qizi

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15653983>

Annotatsiya. Maqolada umumiy o‘rta ta‘lim maktabi rahbarlarining boshqaruv kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirishda mavjud mexanizmlarning tahlili berilib, ularni takomillashtirish yo‘llari ilmiy-amaliy asosda bayon etilgan. Shuningdek, zamonaviy boshqaruv konsepsiyalari, raqamli texnologiyalar va ilg‘or xorijiy tajribalar asosida taklif etilayotgan mexanizmlar tahlil qilinadi. Zamonaviy ta‘lim tizimida maktab rahbarining rolini kuchaytirish, liderlik va pedagogik hamkorlikka asoslangan yondashuvlar asosida innovatsion taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: boshqaruv kompetensiyasi, ta‘lim rahbariyati, innovatsion taklif va mexanizmlar, liderlik, raqamli boshqaruv, strategik boshqaruv.

Аннотация. В этой статье представлены мысли анализ существующих механизмов формирования и развития управленческой компетентности руководителей общеобразовательных школ, описаны пути их совершенствования на научной и практической основе. Также проанализированы предлагаемые механизмы, основанные на современных концепциях управления, цифровых технологиях и передовом зарубежном опыте. Разработаны инновационные предложения и рекомендации на основе подходов, основанных на лидерстве и педагогическом сотрудничестве, усиливающих роль руководителя школы в современной системе образования.

Ключевые слова: управленческая компетентность, образовательное лидерство, инновационные предложения и механизмы, лидерство, цифровое управление, стратегическое управление.

Annotation. The article provides an analysis of existing mechanisms for the formation and development of managerial competence of general secondary school heads, and describes ways to improve them on a scientific and practical basis. Also, the proposed mechanisms based on modern management concepts, digital technologies and advanced foreign experiences are analyzed. Innovative proposals and recommendations have been developed based on approaches based on leadership and pedagogical cooperation, strengthening the role of the school head in the modern education system.

Keywords: management competence, educational leadership, innovative proposals and mechanisms, leadership, digital management, strategic management.

KIRISH

Bugungi globallashuv va raqobatbardoshlik sharoitida har bir davlatning taraqqiyoti, avvalo, uning ta‘lim tizimining samaradorligi bilan chambarchas bog‘liqdir. Shu nuqtai nazardan, ta‘lim tizimining boshqaruv samaradorligini ta‘minlash, ayniqsa, umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida yuqori malakali, bilimli, tashabbuskor va liderlik qobiliyatiga ega rahbarlarni shakllantirish dolzarb vazifalardan biri sanaladi.

O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda ta‘lim tizimini isloh qilishga qaratilgan tub o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Prezidentning 2022-yil 28-fevraldagi “2022–2026-yillarda xalq ta‘limi sohasini rivojlantirish strategiyasi to‘g‘risida”gi PQ–87-sonli qarori bu boradagi eng muhim hujjatlardan biri bo‘lib, unda maktab ta‘limi rahbarlarining salohiyatini oshirish, ularning boshqaruv kompetensiyalarini zamon talablari darajasiga yetkazish asosiy maqsadlardan biri sifatida belgilangan.

Shu bilan birga, mavjud holat tahlili shuni ko‘rsatadiki, umumiy o‘rta ta‘lim maktabi rahbarlari faoliyatida samaradorlikka erishish, ularning boshqaruvga doir kompetensiyalarini rivojlantirishda hali-hanuzgacha bir qator tizimli muammolar mavjud.

Xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatadiki, maktab rahbarining boshqaruv kompetensiyasi yuqori bo‘lgan taqdirdagina ta‘lim sifatida barqaror natijalarga erishish mumkin. Bu esa rahbarlar uchun aniq baholash mezonlari, differensial yondashuv asosidagi malaka oshirish tizimi, mentorlik va raqamli boshqaruv kabi zamonaviy mexanizmlarni tatbiq etishni taqozo etadi.

Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta‘lim maktabi direktorlarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish bo‘yicha mavjud mexanizmlar tahlil qilinadi, muammolar aniqlanadi va ularni zamonaviy yondashuvlar asosida takomillashtirish yo‘llari asoslab beriladi. Ta‘lim tizimining barqarorligi va samaradorligi, avvalo, maktabdagi boshqaruv sifatiga bevosita bog‘liq. Direktor – bu faqatgina rahbar emas, balki ta‘lim jarayonining strategik boshqaruvchisi, jamoani birlashtiruvchi lider va o‘zgarishlarni boshqaruvchi shaxsdir. O‘zbekiston ta‘lim tizimida amalga oshirilayotgan tub islohotlar fonida maktab direktorlarining kompetensiyalarini zamon talablariga mos ravishda takomillashtirish zarurati kun tartibida turibdi. Shu sababli boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlarini qayta ko‘rib chiqish va ularni innovatsion, tizimli yondashuvlar asosida shakllantirish dolzarb hisoblanadi.

ASOSIY QISM

O‘rganishlar shuni ko‘rsatadiki, umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida samarali boshqaruv tizimini shakllantirishda direktorlarning shaxsiy va kasbiy kompetensiyasi muhim o‘rin tutadi. Hozirgi bosqichda O‘zbekiston Respublikasi ta‘lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar rahbarlarning yangi sharoitlarga moslasha olishini, innovatsion fikrlashi va yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirishni talab qilmoqda.

Tadqiqotlar natijasida quyidagi muhim holatlar aniqlangani alohida ta‘kidga loyiq:

Boshqaruv kompetensiyasining mazmun-mohiyati to‘liq anglanmagan.

Aksariyat maktab direktorlarining o‘z lavozim vazifalarini faqatgina ma‘muriy-boshqaruv faoliyati sifatida qabul qilayotgani kuzatildi. Ammo zamonaviy kompetensiyalar pedagogik liderlik, strategik fikrlash, o‘zgarishlarni boshqarish, axborot texnologiyalaridan foydalanish, jamoa bilan ishlash kabi ko‘nikmalarni ham o‘z ichiga oladi.

Hozirgi kurslar ko‘proq nazariy bilimga asoslangan bo‘lib, maktab amaliyotiga mos kelmaydi. Direktorlarning real sharoitda duch keladigan muammolarni hal qilish bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarini mustahkamlovchi interaktiv, loyiha asosidagi ta‘lim formatlari yetarli emas.

Differensial yondashuv yetarli emas. Har bir direktorning o‘ziga xos tajribasi, ehtiyoji va kasbiy kamchiliklari mavjud bo‘lishiga qaramay, ularning barchasi bir xil o‘quv dasturi asosida tayyorlanmoqda. Bu esa kompetensiyalarning shaxsiy rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi.

Raqamli boshqaruv vositalarining yetarlicha o‘zlashtirilmaganligi. Ko‘plab rahbarlar zamonaviy axborot tizimlaridan (elektron jurnal, onlayn nazorat, tahliliy dasturlar) foydalanishda qiynalayotgani, raqamli savodxonlik darajasining pastligi muammoli jihat sifatida e‘tirof etildi.

Jamoaviy ish tashkil etish va liderlik kompetensiyalarining sustligi. Tahlil shuni ko'rsatdiki, ba'zi direktorlar pedagogik jamoani birlashtirish, motivatsiyani oshirish va o'qituvchilarni rag'batlantirishda sust yondashuvlarga amal qilmoqda. Bunday holatlar esa maktabdagi ijtimoiy-psixologik muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Tadqiqot natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

Direktorlarning boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirish zamonaviy ta'lim va menejment yondashuvlariga asoslangan holda amalga oshirilishi lozim.

Maxsus diagnostik vositalar orqali direktorlarning kompetensiyalarini baholash, shundan kelib chiqqan holda shaxsiy rivojlanish rejasini ishlab chiqish muhim.

Maktab rahbarlari uchun uzluksiz rivojlanishga yo'naltirilgan, modullashtirilgan, amaliy mashg'ulotlarga boy malaka oshirish kurslarini tashkil etish zarur.

Mentorlik, jamoaviy tajriba almashish, “peer learning” (o'zaro o'rganish) tizimlari asosida direktorlarning real tajriba orqali o'sishini rag'batlantirish lozim.

Boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish nafaqat direktorlarning kasbiy sifatini oshiradi, balki butun maktab jamoasining ish samaradorligi, ta'lim sifati va o'quvchilar yutuqlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Boshqaruv kompetensiyasi – bu ta'lim muassasasining maqsadli rivojlanishini ta'minlay oladigan, o'z jamoasi bilan samarali ishlay oladigan, innovatsiyalarni boshqarish va natijalarga erishish qobiliyatiga ega bo'lgan rahbarlik salohiyati sifatida qaraladi. Bu kompetensiyalar quyidagi asosiy yo'nalishlarni qamrab oladi:

Strategik boshqaruv – maktabni rivojlantirish rejalarini ishlab chiqish va amalga oshirish; *Pedagogik liderlik* – o'quvchilarning yutuqlari va o'qituvchilar faoliyatini qo'llab-quvvatlash; *Ijtimoiy muloqot va jamoa bilan ishlash* – ota-onalar, jamoatchilik va davlat organlari bilan hamkorlik; *Innovatsion yondashuvlar* – yangi texnologiyalar, metodlar va yondashuvlarni joriy etish; *Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish* – raqamli boshqaruv ko'nikmalariga ega bo'lish.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Amaldagi tizimda direktorlarning kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha quyidagi mexanizmlar mavjud:

Malaka oshirish markazlari tomonidan taqdim etiladigan o'quv kurslari – biroq bu kurslar ko'proq nazariyaga asoslangan, amaliyot yetarli emas;

Hududiy seminar va konferensiyalar – ta'lim yangiliklarini yetkazish vazifasini bajaradi;

Attestatsiya va baholash tizimi – direktorlarning mehnat faoliyatini baholash vositasi sifatida ishlatiladi;

Raqamli tizimlar (my.maktab.uz, edu.uz) – hujjat aylanishi va hisobot tizimi avtomatlashtirilgan.

Asosiy muammolar:

Kompetensiyalarni aniqlash va baholashning tizimli metodikasi yo'q;

Direktorlar uchun zamonaviy liderlik, raqamli menejment, ijtimoiy muloqot bo'yicha maxsus tayyorgarlik kurslari yo'q;

Ilmiy-amaliy tadqiqotlarga asoslangan baholash mezonlari mavjud emas;

Tajriba almashish va mentorlik tizimi rivojlanmagan.

Boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirishda quyidagi yondashuvlar muhim:

1. Kompetensiyaviy yondashuv asosida malaka oshirish, har bir direktor uchun kompetensiyalar profilini ishlab chiqish; Modullashtirilgan o‘quv kurslari orqali yetishmayotgan ko‘nikmalarni shakllantirish; Onlayn va offlayn mashg‘ulotlarni uyg‘unlashtirish.

2. Baholash va rivojlantirish markazlarini tashkil etish, direktorlar uchun diagnostika testlari, psixologik tahlillar va amaliy vazifalardan iborat baholash tizimini ishlab chiqish; Har bir direktor uchun shaxsiy rivojlanish rejasini tuzish.

3. Mentorlik va “peer-to-peer” tizimlarini joriy etish, Yangi tayinlangan direktorlar uchun tajribali rahbarlarni mentor sifatida birlashtirish; Hududiy “Direktorlar klubi”larida tajriba almashishni yo‘lga qo‘yish.

4. Raqamli boshqaruv platformalarini integratsiyalash, Direktorlar uchun boshqaruv paneli (dashboard) yaratish; KPI asosida natijalarni real vaqtda kuzatish imkonini beruvchi tizimlar.

5. Ota-onalar va jamoatchilik ishtirokini oshirish, Rahbar faoliyatini baholashda ota-onalar fikrini hisobga olish; Jamoatchilik bilan ochiq muloqotlar tashkil etish va feedback tizimini yaratish.

4. Ilg‘or xorijiy tajribalar asosida takliflar

Mamlakat	Amaliyot	O‘zbekistonda qo‘llanishi mumkin bo‘lgan taklif
Singapur	Maktab direktorlari uchun uzluksiz “Leadership Track” tizimi	O‘zbekiston uchun “Direktorlar rivojlanish yo‘li” (DRY) dasturini ishlab chiqish
Koreya	KPI asosidagi natijaviy baholash	Direktorlar faoliyatini sifatli natijalarga asoslangan holda baholash
Estoniya	Raqamli maktab boshqaruv tizimlari (e-School)	“e-Maktab” boshqaruv platformasini to‘liq tatbiq etish

XULOSA

O‘zbekistonning umumiy o‘rta ta‘lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida maktab direktorlarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri sifatida e‘tirof etiladi. O‘tkazilgan tahlillar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

Direktorlarning boshqaruv kompetensiyasi ta‘lim muassasasining samarali faoliyat yuritishi, jamoaning kasbiy rivojlanishi, o‘quvchilarning o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari va ta‘lim sifati bilan bevosita bog‘liqdir.

Amaldagi malaka oshirish tizimi ko‘proq nazariy xarakterga ega bo‘lib, rahbarlarning amaliy ehtiyojlarini qamrab olmaydi. Malaka oshirish kurslarida differensial, modullashtirilgan yondashuvlar yetarli emas, raqamli texnologiyalar va innovatsion boshqaruv kompetensiyalariga e‘tibor sust.

Jahon tajribasidan kelib chiqib, direktorlar faoliyatini muntazam baholash, rivojlantirishga yo‘naltirilgan mentorlik tizimi, shaxsiylashtirilgan rivojlanish rejasini va professional hamjamiyatlar orqali tajriba almashishni tashkil etish o‘z samarasini beradi.

Maktab rahbarlari uchun strategik boshqaruv, pedagogik liderlik, ijtimoiy-emotsional kompetensiya, moliyaviy va raqamli savodxonlik bo'yicha aniq mezonlar asosida ko'nikmalarni rivojlantirish zarur.

Direktorlar kompetensiyasini rivojlantirish uchun quyidagi mexanizmlarni takomillashtirish maqsadga muvofiq:

Shaxsiy kompetensiya xaritasini ishlab chiqish va baholash tizimi;

Modullashtirilgan, ehtiyojga asoslangan malaka oshirish dasturlari;

Mentorlik va professional tarmoqlarni joriy etish;

Raqamli boshqaruv vositalarini amaliyotga joriy qilish.

Shu bilan birga, “Maktab direktorlarining boshqaruv kompetensiyasini baholash va rivojlantirish modeli”ni ishlab chiqish, uning asosida har bir rahbar uchun individual o'sish strategiyasini shakllantirish – uzoq muddatli ijobiy natijalarga erishishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-187-sonli qarori, 2022-yil.
2. “Ta'lim to'g'risida”gi Qonun, 2020-yil.
3. Maktab menejmenti asoslari / O'quv qo'llanma. – Toshkent: TDPU, 2021.
3. G'ofurov M. (2021). Ta'lim menejmenti asoslari. Toshkent.
4. OECD. (2023). School Leadership for Learning Improvement.
5. UNESCO (2022). Transforming Education: Leadership in the 21st Century.
6. Koreya Ta'lim Rivojlantirish Instituti (KERIS) materiallari.
7. Estoniya Ta'lim va Innovatsiya Agentligi hisobotlari.
8. Fullan, M. (2014). The Principal: Three Keys to Maximizing Impact. Jossey-Bass.